

УДК 378:001.89

В. И. Астахова

ВУЗОВСКИЕ НАУЧНЫЕ ШКОЛЫ В ПОИСКАХ ВЫХОДА ИЗ КРИЗИСНОГО ТУПИКА

В статье на основе опубликованных ранее в Ученых записках НУА [1] и других научных изданиях [2] материалов по проблемам деятельности научных школ в Украине, дается обобщенный анализ ситуации, переживаемой академическими научными школами на рубеже двух столетий, делается попытка систематизировать причины углубляющегося кризиса науки и определить возможные пути, если не выхода, то хотя бы смягчения кризисных проявлений.

Ключевые слова: научная школа, научно-образовательная школа, научно-исследовательская работа, студенческая наука, кризис в научной сфере, лидер в научной школе, культурно – образовательная среда вуза, научная культура.

***Астахова В. И.* Наукові школи закладів вищої освіти в пошуку виходу із кризової ситуації**

У статті на підставі опублікованих раніше в «Учених записках НУА» [1] та інших наукових виданнях [2] матеріалів із проблем діяльності наукових шкіл в Україні подано узагальнений аналіз ситуації, що постала перед академічними науковими школами на межі двох століть, зроблено спробу систематизувати причини кризи науки, що поглиблюється, і визначити можливі шляхи якщо не виходу, то принаймні пом'якшення кризових проявів.

Ключові слова: наукова школа, науково-освітня школа, науково-дослідна робота, студентська наука, криза в науковій галузі, лідер у науковій школі, культурно-освітнє середовище закладу вищої освіти, наукова культура.

***Astakhova Valentyna.* University Scientific Schools Searching a Way out of a Deadlock**

This article is based on the material of the previously published articles which were focused on the problems, that scientific schools have in their activity in Ukraine and it is devoted to the general analysis of the situation, that academic scientific schools are getting through at the beginning of the century. An attempt

is made to systematize the reasons of the scientific crisis, that is extending, also the author makes an attempt to find possible ways out as well as to define the ways of making the situation less critical.

Key words: scientific school, scientific and educational school, scientific-research work, student science, crisis in scientific sphere, leader in scientific school, cultural and educational environment of the university, scientific culture.

Глобальные трансформационные процессы, кардинально меняющие политический, экономический, социокультурный облик современного мира, не могли обойти сферу науки, которая частично утратила свои прежние позиции и потенциал, частично пытается продуцировать новые направления, находящиеся на стадии формирования и развития. Уже со второй половины XX столетия в мире все более отчетливо проявляется озабоченность состоянием науки, звучат утверждения о ее системном кризисе, о необходимости пересмотра многих казалось бы непреложных истин.

К наиболее отчетливо проявляющимся причинам кризиса современной науки можно отнести:

1. Ускоряющиеся темпы развития Smart-общества и, следовательно, возрастание запросов на научнообоснованные данные и рекомендации, что зачастую ведет к небрежности, неряшливости, недостоверности и даже рискованности предоставляемой информации.

2. Утрата доверия к результатам научных исследований, ревизия коренных, краеугольных научных данных, уход от ответственности за качество научной продукции, снижение уровня научной культуры.

3. Внутренняя и внешняя эмиграция научных кадров, выезд из страны многих ведущих ученых, крупных специалистов, способных выполнять функции лидеров научных школ. Снижение престижа науки и научной деятельности.

4. Невостребованность результатов научно-исследовательской работы, ее бюрократизация и коммерциализация. Обе эти формы связаны с модернизацией и модификацией уже имеющихся результатов, сводятся к управлению проектами, а не к научному поиску, что убивает творчество и снижает авторитет науки.

5. Отсутствие внимания и поддержки со стороны государства, снижение уровня финансирования научной деятельности.

6. Усиливаються корупція, так же ведуча к уничтоженню подлинно исследовательской научной работы, ее реальных результатов.

В настоящее время основными единицами научного труда стали научные сообщества, генерирующие новое знание на основе разделения и кооперации труда, рутинизации процессов создания, передачи и использования знаний. Одной из форм таких научных сообществ стала научная школа. Термин «научная школа» и до сих пор не имеет однозначной трактовки в научной литературе.

Большинство исследователей склоняются к определению научной школы как высшей формы самопроизвольного интеллектуального объединения людей с целью разработки, обоснования и внедрения в практику определенной, достаточно четко оформленной системы научных взглядов по интересующим общество проблемам [3]. Формирование научной школы происходит под влиянием лидера, эрудиция, круг интересов и стиль работы которого имеют определяющее значение для внутреннего сплочения коллектива, результативности его научных изысканий и их признания внешним окружением.

Отношения внутри такого научного коллектива способствуют созданию творческой атмосферы, заинтересованности в получении оптимальных результатов и повышению эффективности труда каждого. Научные школы характеризуются инициативностью, самостоятельностью, стойкостью убеждений, постоянной неудовлетворенностью достигнутым. Для членов такого коллектива крайне важно научное самоопределение, самоидентификация каждого члена группы, выявление и укрепление его личной социальной роли в данном коллективе, проектирование исследовательской деятельности каждого как неотъемлемой части общего [4].

Именно такое определение понятия «научная школа» и ее общих характеристик дано и в наших предыдущих работах, опубликованных в разное время в Ученых записках ХГУ «НУА». Однако в нынешних условиях эти трактовки нуждаются в существенной корректировке, и причин тому несколько.

Во-первых, научная школа теперь не может сохранять свой замкнутый, интравертный характер, т.к. научные открытия все больше требуют разработок «на стыке» различных наук, а следовательно

расширения научных контактов, значительно более глубоких связей между научными школами и направлениями, что в условиях жесткой конкуренции не всегда дает положительный результат. Но, несмотря на имеющиеся издержки, деятельность научных школ все более выходит на сетевые принципы, когда аграрии выступают совместно с экономистами и правоведами, лингвисты – с психологами, а медики не могут решать свои научные проблемы без математиков, физиков, компьютерщиков. Университеты превращаются в своеобразные площадки сетевых проектов и сами оказываются полноценными участниками образовательных и научных сетей.

Очень активно создаются в последние десятилетия сетевые научные лаборатории, центры, которые стирают границы между отечественными и зарубежными группами, бизнес-средой, государством, открывают неизвестные ранее возможности для развития междисциплинарных исследований.

Во-вторых, являясь ядром научного сообщества, научные школы играют все более возрастающую роль в формировании и функционировании гражданского общества. Если формальная трудовая принадлежность к научному сообществу не столь значима для гражданского общества, то научная школа в целом выступает его существенным элементом, обеспечивая подготовку кадров наивысшей квалификации, решая актуальные народнохозяйственные задачи и в целом создавая возможности для постоянного неформального общения, творческого обмена идеями и мнениями, способствуя воспитанию молодого поколения, научных работников, выработке принципиальных жизненных позиций личности, формированию исследовательского, творческого типа мышления.

В-третьих, при определении сущности научных школ нельзя сбрасывать со счетов их усиливающуюся политизацию и потребительское отношение к результатам своего труда. В обществе жестокой конкуренции и непрерывного нагнетания политических страстей, не остается места для «чистой» науки, невозможно сохранить изолированность отдельных групп и сообществ, что несомненно влечет за собой существенные качественные изменения в характеристиках и структуре деятельности научных школ.

Учитывая, что любая научная школа теперь призвана постоянно обмениваться с внешним миром результатами своей деятельности, обосновывать их целесообразность и востребованность, важно подчеркивать, что помимо способности к внутренней интеграции она должна обладать свойствами, обеспечивающими возможность ее внешней адаптации. Поэтому для научной школы и даже научного направления становятся обязательными такие показатели как признание данной школы другими сообществами ученых и длительность ее существования, сохраняющийся общественный интерес к результатам ее работы. Крайне важным атрибутом внешней адаптации является также участие самих членов данного сообщества в пропаганде научных традиций и достигнутых коллективом результатов.

К числу отличительных признаков, свидетельствующих об уровне внешней адаптации, многие авторы сегодня относят:

- генерацию нового знания, исключающую трактовку научной школы как системы передачи, распространения или пропаганды уже существующих знаний;
- генерацию новых исследователей – людей, способных к продуцированию нового знания, исключая при этом трактовку школы как научного коллектива, объединенного гением одного человека – родоначальника и главы школы;
- синергию творчества, исключающую трактовку научной школы как мастерской, в которой подмастерья помогают мастеру и обучаются ремеслу, а когда становятся мастерами, создают свои мастерские. В научной школе ее участники обогащают друг друга, в том числе, и ученики – учителя, наиболее значимым становится эффект коллективного творчества;
- собственные технологии создания, передачи и применения знания исключают трактовку научной школы как системы легко воспроизводимых рутин (технологий) – института, поддающегося клонированию. Научная школа может порождать дочерние школы. Но последние имеют свою специфику, обладают всеми признаками научной школы, в частности, способностью к продуцированию знания, выделяющего данную школу среди других сообществ.

Таким образом, спрос на результаты научной деятельности в усло-

виях smart-общества исключает трактовку научной школы как само-достаточной, замкнутой системы. Научная школа призвана отдавать внешнему миру свою продукцию. Другое дело, что здесь может иметь место не передача непосредственных результатов интеллектуальной деятельности (новых знаний), а продажа прав на их использование или материальных объектов, созданных с их применением.

В современной литературе дается различная классификация и типология научных школ. Пишут об экспериментальных и теоретических научных школах, о многоуровневых и одноуровневых, о школах узкого и широкого профиля [5], о научно-педагогических, научно-образовательных, исследовательских и других школах [6]. Но практически не вызывают разногласий утверждения о том, что научная школа – это коллективный поиск, взаимоподдержка и взаимовыручка, уважительное отношение к иной точке зрения, умение радоваться успехам других и умение учиться у других, щедро делиться идеями с другими, обладание инновационным чутьем и пониманием необходимости готовить себе достойную смену из числа молодежи. Школа – это когда в одной связке профессор и студент, доцент и аспирант и все учатся друг у друга, руководствуясь принципами высокой морали и нравственности. Иными словами научная школа – это мир особых взаимоотношений. В него могут попадать случайные люди, которые приходят сюда из карьеристских или каких-либо меркантильных соображений, но не они определяют микроклимат коллектива и долго задержаться в таком коллективе у них, как правило, не получается. Причем это касается любого типа научных школ, поскольку их фундаментальные критерии в основном совпадают, особенно в этическом и культурно-образовательном плане. К общим критериям научных школ, как уже было отмечено в предыдущих публикациях, мы относим:

- наличие лидера – ученого, организатора, педагога, чаще всего инициатора создания школы;
- разработку инновационных научных направлений, вызывающих общественный интерес и востребованность результатов;
- функционирование школы в достаточно длительном временном промежутке, позволяющем обеспечить преемственность поколений,

широкое вовлечение в научную работу творческой молодежи, в том числе и студентов;

- общественное и научное признание актуальности разрабатываемой проблематики;

- систематическая работа по подготовке кадров высшей квалификации, а также:

- деятельность аспирантуры и докторантуры;

- наличие специализированного совета по защите докторских и кандидатских диссертаций;

- системное проведение научных конференций, семинаров, симпозиумов, привлекающих интересы известных ученых;

- наличие специализированного научного издания по исследовательскому направлению школы;

- публикация результатов научных исследований, проводимых в рамках научной школы, в специализированных отечественных и зарубежных журналах, прежде всего, включенных в наукометрические базы данных;

- публикация научных обзоров и ежегодных отчетов, включающих в себя конкретные сведения о приращении научных знаний и их практическом использовании (внедрении в практику) и, что особенно важно, данные о достижениях и научном росте начинающих исследователей (аспирантов, соискателей, магистров, студентов и даже школьников);

- подготовка и издание монографий, учебников и учебных пособий по исследуемым проблемам;

- широкая популяризация полученных научных результатов;

- наличие современной, постоянно обновляемой материально-технической базы и системная поддержка стейкхолдеров.

Однако помимо перечисленных выше обобщенных критериев научных школ, исследователи выделяют и специфические характеристики их различных типов. Так, в градации, данной в свое время М. Г. Ярошевым и принятой впоследствии многими авторами, выделено три типа таких школ: 1. научно-образовательная школа; 2. школа – исследовательский коллектив; 3. школа – как направление, приобре-

тающее при определенных социально-исторических условиях национальный, а иногда даже интернациональный характер [7, с. 102–105].

Первые два типа, по справедливому утверждению Т. Ю. Павельевой, отличаются от третьего тем, что имеют некую институциональную основу, хотя отличие первого от второго типов весьма условно. Если рассматривать каждую научную школу как коллектив людей, то с очевидностью проявится, что их деятельность нацелена не только на научные открытия, но и на трансляцию знаний, что тем самым предполагает и некую образовательную (обучающую) деятельность первоначально в рамках круга единомышленников. В таком смысле любая научная школа может рассматриваться как научно-образовательная. Но это будет широкий подход к трактовке указанного понятия.

Между тем, М. Г. Ярошевский, выделяя научно-образовательную школу отдельно, имел ввиду узкую трактовку понимания последней, а именно: в школах этого типа образовательная деятельность выступает базовым элементом, на котором и в связи с которым, собственно, и развивается исследовательская работа. Именно образовательная деятельность предполагает производство не только идей, как пишет О. Ю. Грезнева, но и людей, без которых невозможно сохранение традиций, передача «Эстафеты знаний», а тем самым и существование науки в качестве социально-исторической системы» [5, с. 44]. Для формирования научно-образовательной школы требуется некая институциональная основа, как правило, в виде, учебного заведения, выступающего ее организационным фундаментом (вуз, кафедра, лаборатория и т.п.).

Но в отличие от традиционных учебных заведений, на базе которых, как правило, создаются научно-образовательные школы, последние возникают не как институты социализации, предназначенные для трансляции культурного опыта, передачи накопленных знаний, а для решения конкретных, более узких и более сложных задач, выходящих за рамки учебных программ. Их цель – развитие научного знания, его последовательная трансляция, внедрение в практику и вхождение в культуру.

Любая научно-образовательная школа должна быть нацелена на

создание нового в науке. Сегодня именно в этом ее основное предназначение. Именно контекст открытия является здесь наиболее важным, определяющим. И, если научная школа ничем науку не обогащает и практикой ее выводы не востребуются, то можно сказать, что она вообще не состоялась. Поэтому изучение опыта становления и развития научно-образовательных школ, системы подготовки ними научно-педагогических кадров имеет исключительно важное значение.

Интересным представляется в этом смысле опыт научно-образовательной школы Харьковского гуманитарного университета «Народная украинская академия», возникшей в конце 80-х годов прошлого века и за 30 лет своего существования породившей вокруг себя еще шесть дочерних школ, работающих над изучением общей проблемы развития образовательных систем в условиях трансформации общества, но по различным научным направлениям. Это история образования, философия образования, экономические проблемы развития современного образования, социология образования и т.п. [подробнее см. 2, с. 42–57].

При формировании научно-образовательной школы и ее дальнейшем успешном функционировании определяющую роль опять-таки играет личность ее основателя и научного руководителя. Его цель – создать коллектив единомышленников, увлеченных единой проблематикой, чья научная деятельность строится на разделяемых всеми входящими в данную школу принципах, сформировать научную культуру, включающую в себя нормативно-ценностную и коммуникационную составляющие. Принимаемые участниками группы ценностные установки и нормы такой научной культуры формируют общие базовые модели исследовательского поведения. Общность научной культуры выражается, в частности, в одинаковых представлениях о целях и способах организации исследовательской деятельности, а также о том, что может являться научным результатом; единых суждениях о рациональности и обоснованности. Приобщенность к единой культуре обеспечивает относительную легкость коммуникаций и отношения доверия между участниками группы.

Система коммуникаций обеспечивает формирование общего

языка, общих знаний и общих ожиданий, а также единое понимание стоящих перед группой задач и взаимных обязательств. Интенсивные коммуникации ученых, в том числе межличностное общение, создают основу для взаимного творческого обогащения, усиливают мотивацию поиска и преодоления («заражает бациллой творчества»), формируют питательную среду для развития креативных способностей, помогают преодолению психологических барьеров.

Ученики, прошедшие подготовку в такой школе в полной мере разделяют ее идеи, ценности и принципы, ее нравственные императивы. Главная задача этой школы не только передать знания, умения и навыки, наработанные в ее рамках, но и научить молодое поколение творчески мыслить, привить им – идущим на смену мэтрам, любовь к научному поиску.

Научно-образовательную школу как систему посвящения в науку, усвоения ее концептуального и методического аппарата, а также норм и ценностей научной культуры, существующую на базе образовательного учреждения, часто отождествляют с самим образовательным учреждением. Это не совсем точно. Образовательное учреждение может являться тем местом, где существовала или существует уникальная система подготовки будущих исследований, но первичной, безусловно, является сама система подготовки, воплощенная в конкретных выдающихся личностях (ученых и педагогах).

Исследователи, занимающиеся изучением феномена научно-образовательных школ, отмечают следующие черты, присущие таким школам [4, с. 16, 31–32]:

- развертывание перед слушателями картины достижений мировой науки в выбранной области знания;
- включение в идейно-теоретическую традицию;
- формирование методологических принципов исследования;
- создание у слушателей творческой мотивации – установки на самостоятельную разработку научных проблем;
- воспитание исследовательского стиля мышления.

Украина имеет давние и прочные научные традиции, мировые научные достижения и всемирно признанные научные школы, которые до сих пор, несмотря на целенаправленное их разрушение, пользуются

заслуженной мировой славой. Миру хорошо известны вузовские научные школы Киевского и Львовского университетов, школы ХПИ, ХАИ, фармацевтического, юридического, медицинского и, конечно, Харьковского национального университета имени В. Н. Каразина. Три лауреата Нобелевской премии: Лев Ландау, Илья Мечников и Саймон Кузнец – это подарок Харькова миру. Не много еще найдется на земле городов, которые могли бы похвастаться такими результатами своих научно-образовательных школ.

К сожалению, во многих украинских вузах, если судить по их официальным сайтам в Интернете, под термином «научная школа» чаще подразумевают «научное направление» и только изредка представлены именно научные школы с их историей становления, развития и современного состояния, с их «звездами» и реальными научными достижениями. Это, безусловно, негативное явление, поскольку в нынешних условиях вуз не может считаться полноценным, если в нем не ведутся системные научные исследования, как правило, концентрирующиеся именно в научных школах. Функционирование научных школ – это потребность науки, их значимость состоит в том, что они привязывают науку к реалиям жизни, имеют практический выход и обладают удивительным свойством вдохновлять молодежь, привлекать ее к высокой интеллектуальной деятельности. Но, к сожалению, к началу 80-х годов прошлого столетия они начали утрачивать свои научные позиции. В Украине, и в Харькове в том числе, начался процесс снижения «научного накала», разрушения научных школ и в первую очередь именно научно-образовательных.

Процесс этот к началу 90-х годов стал настолько очевидным и болезненным, что об этом стали говорить и писать, призывая к борьбе с кризисными явлениями в науке [8, с. 4].

Однако ситуация в стране и в мире не способствовала преодолению трудностей. Разрушение научных школ набирало обороты, резко усиливаясь и в 90-е годы и в первой четверти XXI столетия, достигнув к началу 20-х годов стадии фактически полного распада. Это касалось и многочисленных научно-исследовательских институтов и вузовских научных школ.

Причины этого лежали на поверхности, были понятны и поначалу

вполне преодолимы. Так, в 1992 году расходы на научную работу в Украине сразу сократились в восемь раз, что не могло не повлиять разрушительно на состояние научных школ [8, с. 4]. Ученые стали искать выход во внутренней и внешней эмиграции. Достаточно для подтверждения одной цифры: в 90-е годы прошлого столетия Украина ежегодно теряла до семи тысяч научных работников. И дело не только в неуклонном сокращении финансирования науки, дело, прежде всего, в невостребованности результатов труда ученых, снижении престижа науки и научной деятельности [9, с. 10].

Востребование интеллектуального потенциала – важнейший стимул его мобилизации и актуализации. Невостребованный потенциал увядает, теряет перспективу и погибает. Игнорирование этого элементарного положения отчетливо проявилось еще в советское время и, к сожалению, последовательно усугубляясь, сохранилось до наших дней, многократно усиливая эмиграционные настроения интеллектуальной элиты страны. Но если раньше страну покидали маститые ученые, создатели и руководители научных школ, которых на Западе ждали и принимали с распростертыми объятиями, то теперь уезжают студенты и даже школьники, рядовые преподаватели и сотрудники вузов.

Уезжает молодежь среднего уровня подготовленности, разрушается преемственность поколений – среднее звено вымывается, старшее поколение уходит, а молодежь бежит из страны, не всегда отчетливо понимая, чем это чревато и для нее и для страны в целом, не учитывая, что в другом мире они навсегда останутся чужаками, людьми второго сорта. «Наибольшее число среди тех, кто хочет переехать на постоянное место жительства за границу», – пишет академик В. П. Семиноженко, – «составляет молодежь в возрасте 18–35 лет (54%). Иногда у меня складывается впечатление, что делается все, чтобы за границу бежали самые толковые люди и работали бы на экономику других стран. Ведь сегодня главная ценность – это не золото, не промышленные активы, предприятия, оружие, а умные головы. А чтобы их привлечь, есть два варианта: создать хорошие условия в стране – реципиенте или невыносимые в стране – доноре, либо то и другое одновременно.

По опублікованим даним, українці уже входять в топ-5 получателів вида на жительство или гражданства в 10 из 28 стран Евросоюза. Одной только Польше удалось за счет украинцев возобновить рост трудоспособного населения в возрасте от 15 до 70 лет. За 2009–2016 годы оно увеличилось почти на миллион (до 30,6 млн чел.). А в Украине за это время, наоборот, снизилось на 6 млн, без учета Крыма и Донбасса.

Это уже даже не тенденция, эмиграция – это реальность, которая охватила наиболее активную часть украинского населения» [10, с. 2].

И усугубление этой ситуации всячески стимулируется в Украине. Подтверждение тому новый Закон Украины «Об образовании», принятый Верховной Радой в сентябре 2017 года и вызвавший негативную реакцию во всем цивилизованном мире, по многим показателям и, в первую очередь, по его разрушительному воздействию на систему образования и вузовские научные школы в том числе.

Любой вуз может быть полноценным только тогда, когда он четко определил свою дорогу, свою судьбу, свое собственное, только ему принадлежащее место в системе образования. А оно определяется, прежде всего, уровнем научной деятельности, авторитетностью научных школ. Теряя свои научные школы, учебное заведение очень рискует потерять себя. Причем, и это очень важно, можно идти за знаменем, можно идти под знаменем, а можно нести знамя вперед. Научная школа тогда полноценна, когда имеет свое собственное знамя и готова нести его вперед. Но такой уровень приходит не сразу и обеспечивается многими факторами в комплексе. Однако если этот уровень сознательно и планомерно на протяжении длительного времени разрушается, то мы рискуем потерять и ученых, и науку, и образование, которые в принципе не очень-то и нужны аграрной стране с дешевой рабочей силой.

И если в новом Законе Украины «Об образовании» планируется сокращение обязательных предметов в общеобразовательной школе с 22 до 9, вместо физики, химии, биологии, географии, астрономии будут создаваться интеграционные курсы «природа и человек», «человек и мир», языки и литературы сольются в единый предмет «словесность», а алгебра и геометрия вернутся в общий курс мате-

матики, в то время как учителей, способных работать по таким универсальным предметам, в стране вообще нет и в обозримом будущем не предвидится, то как иначе можно воспринимать требования Закона, кроме как подрыв образовательной системы Украины?

Еще одно важнейшее обстоятельство, подтверждающее рискованность нынешних правительственных решений для сохранения остатков научной деятельности в стране. Это положение о полной украинизации образования на всех уровнях, начиная от начальной школы. Учитывая, что терминология любого языка составляет около 80% его лексического запаса, говорить о полной украинизации преподавания в школах, вузах, аспирантуре, по меньшей мере, несерьезно. На сегодняшний день, например, отсутствует перевод на украинский язык большинства учебников по техническим и естественнонаучным дисциплинам для вузов. Не переведен, в частности, многотомник «Курса теоретической физики» Л. Д. Ландау, «Общей физики» А. И. Ахиезера и др.

Все сказанное и неслуханное выше при отсутствии даже самой элементарной моральной поддержки все еще существующих и пытающихся восстановить свой научный потенциал научных школ, и при этом процветающих коррупционных схем, позволяющих любому чиновнику получить не только вузовский диплом, но и степень кандидата или доктора наук и даже академика, свидетельствует о том, что Украина рискует навсегда не только утратить свой научный потенциал, но и превратиться в примитивное, деградирующее общество, таящее в себе опасность для окружающих.

Есть ли в современных условиях возможность затормозить процесс распада науки, вырождения, угасания научных школ? Во всех наших предыдущих публикациях мы пытались найти ответ на этот вопрос. И сегодня хотелось бы сформулировать следующий вывод.

Научно-образовательные школы порождаются внешними по отношению к самим школам факторами: спросом на результаты соответствующего вида деятельности, наличием сильной образовательной базы, благоприятной институциональной средой, способствующей развитию конкуренции, грамотной государственной политикой финансирования фундаментальных и прикладных исследований и т.д. Однако

превращение исследовательского коллектива в научную школу, способную не только к продуцированию новых знаний, но и к продуцированию новых исследователей, зависит во многом от личностных качеств ее лидера и типа внутренней культуры от общей ситуации в стране. Поэтому государственное управление наукой – это, прежде всего, создание благоприятных условий для ее развития. Попытка непосредственного «управления научной деятельностью» путем так называемой «концепции ресурсов», ведущей к трансформации сложившихся научных культур и ограничению конкуренции, способны разрушить уже сложившиеся школы без всякой гарантии возникновения новых.

Наличие такого феномена как научно-образовательная школа опровергает распространенную в настоящее время гипотезу о единственно правильном способе организации исследовательской деятельности – временные творческие коллективы, создаваемые и финансируемые на конкурсной основе, «под заказ» в первую очередь бизнеса. Наиболее мощным стимулом развития науки является творческий поиск (исследовательский интерес). Именно инициативные проекты, не имеющие, на первый взгляд, сиюминутной практической целесообразности, должны привлекать сегодня особое вынимание вузовской администрации и государственных органов и не только в плане финансовой или организационной помощи, но, и в первую очередь, в плане моральной поддержки, востребованности результатов, исключения коррупции и объективной оценки труда тех, кто еще готов трудиться на общее благо, во имя людей, во имя своего отечества.

Список литературы

1. Астахова В. И. Научная школа как социальный институт и педагогический феномен // Вчені зап. Харків. гуманітар. ун-ту «Нар. укр. акад.». – Харків, 2001. – Т. 6, [ч. 2]. – С.163–168.
2. Научные школы: проблемы теории и практики : [моногр.] / В.И. Астахова и др. ; под общ. ред. В.И. Астаховой, Е.В. Астаховой ; Нар. укр. акад. – Харьков : Изд-во НУА, 2005. – 331 с.
3. Научная школа [Электронный ресурс] : [слов. ст.] // Википедия : свободная энцикл. – Режим доступа: <https://ru.wikipedia.org/wiki>.
4. Научная школа как структурная единица научной деятельности /

Устюжанина Е.В., Евсюков С.Г., Петров А.Г., Казанкин Р.В., Дмитриева М.Б. – М. : ЦЭМИ РАН, 2011. – 73 с.

5. Грезнева О. Ю. Научные школы : принципы классификации / О. Грезнева // Высш. образование в России. – 2004. – № 5. – С. 421–428.

6. Довбня П. Наукові школи та їх класифікація / П.І. Довбня, І.І. Доброскок // Гуманітар. вісник ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Г. Сковороди»: наук.-теор. зб. – Переяслав-Хмельницький, 2008. – Вип. 16. – С. 57–60.

7. Павельева Т.Ю. Генезис, сущность, отличительные особенности научно-образовательных школ / Павельева Татьяна Юрьевна // Социал.-полит. науки. – 2011. – № 1. – С. 102–105.

8. Астахова В. И. Академические научные школы в зоне риска: проблемы и пути их решения / Астахова В. И. // Новый Коллегиум. – 2018. – № 2. – С. 3–6.

9. КП в Украине. – 2018. – № 160/44. – С. 10.

10. Семиноженко В. П. Молодые активные граждане не видят своего места в нашей стране // Время. – 2017. – 26 октября (№118). – С. 2.

References

1. Astakhova, V. I. (2001). Nauchnaya shkola kak sotsial'nyy institut i pedagogicheskiy fenomen [The Scientific school as a social institution and pedagogical phenomenon]. *Vcheni zapiski Kharkivs'kogo humanitarnogo nstitutu «Narodna ukrains'ka akademniya»*. Kharkiv, 6(2), pp.163–168.

2. Astakhovoy, V. I., Astakhovoy, Ye. V. (ed.). (2005). *Nauchnyye shkoly: problemy teorii i praktiki [Scientific schools: problems of theory and practice]*. Khar'kov: Izd-vo NUA, 331 p.

3. Nauchnaya shkola [The Scientific school]. (n.d.). In: *Vikipediya: svobodnaya entsykl.* [online]. Available at: <https://ru.wikipedia.org/wiki> [Accessed 11 Oct. 2018].

4. Ustyuzhanina, Ye. V., Yevsyukov, S. G., Petrov, A. G., Kazankin, R. V., Dmitriyeva, M. B. (2011). *Nauchnaya shkola kak strukturnaya yedinita nauchnoy deyatelnosti [The Scientific school as a structural unit of scientific activity]*. Moskva: TSEMI RAN, 73 p.

5. Grezneva, O. YU. (2004). Nauchnyye shkoly : printsipy klassifikatsii [The Scientific schools: principles of classification]. *Vyssheye obrazovaniye v Rossii*, 5, pp. 421–428.

6. Dovbnya, P. (2008). Naukovi shkoly ta yikh klasyfikatsiya [Scientific schools and their classification] *Gumanitar. visnik DVNZ «Pereiaslav-Khmel'nits'kiy*

derzhavniy pedagogichniy univversitet im. G. Skovorodi». Pereyaslav-Khmel'nits'kiy, 16, pp. 57–60.

7. Pavel'eva, T. Yu. (2011). Genezis, sushchnost', otlichitel'nyye osobennosti nauchno-obrazovatel'nykh shkol [Genesis, essence, distinctive features of scientific and educational schools]. *Sotsyal.-polyt. nauky*, 1, pp. 102–105.

8. Astakhova, V. I. (2018). Akademicheskiye nauchnyye shkoly v zone riska: problemy i puti ikh resheniya [Academic Scientific Schools in the Risk Zone: Problems and Ways of Their Decisions]. *New Collegium*, 2, pp. 3-6.

9. *KP v Ukraine [The Komsomol truth in Ukraine]*. (2018), 160/44, p.10

10. Seminozhenko, V. P. (2017). Molodyye aktivnyye grazhdane ne vidyat svoego mesta v nashey strane [Young active citizens do not see their place in our country]. *Vremya*, 118, p. 2.